

ОЖИВЛЕНИЕ ВЕЛИКОЙ СТОЛИЦЫ

Г.А.Озодбекова

Студентка Андижанского Государственного Университета исторического факультета 105 группы.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10088177>

Аннотация. В статье описан о раскопках Мингтепы, исторические факты и гипотезы, мнения и взгляды молодежь на раскопанную великую столицу. Двухтысячелетняя крепость не потеряло свое величие даже тогда когда ему грозила и природные и человеческие опасности. Посетив это место вы сможете составить себе полную картину обороны древних Центрально-Азиатских городов – здесь остались руины шестиметровых стен и башен с бойницами. Сам же город состоял из трёх частей: внешний, внутренний и цитадель.

Ключевые слова. Давань, Эрши, Ши Цзи, небесные кони, люцерны, Великий шёлковый путь.

Введение. Много лет городище Мингтепа, расположенное в 38 км от города Андижана одна из самых древних достопримечательностей Ферганской долины, хранило в себе тайну, открывшейся миру лишь недавно. Мингтепа, расположенный недалеко от нынешнего города Андижан на юго-востоке Узбекистана, в свое время относился к территории древнего среднеазиатского государства Давань (Паркана), более точно Даюань. Местные жители называют Мингтепа, потому что здесь много холмов. В реальности когда вы уже начнете думать что это конец холм перед вами появится ещё один огромный холм. Руины этого города – самые большие среди древних памятников Ферганской долины. Город состоит из трёх частей: арки, внутреннего и внешнего города. Площадь внутреннего города – 41га, памятника более 270 га включая окраину города. План города имеет вид свету в виде параллелограмма, с двумя рядами величественных оборонительных сооружений и башен в них. Вход во внутренний город осуществлялся через три-четыре ворот, а главные ворота, располагались посередине западной оборонительной стены, то есть между 10-11 башнями.

Метод. Впервые на территории Мингтепа проводили раскопки советские археологи А.Н.Бернштам, Ю.А.Заднепровский, позже в 90-е года Ферганский отряд Института археологии Академии наук Узбекистана во главе Б.Матбобоевым проведены археологические раскопки. Мингтепа – один из «больших городов» (по китайски дао чэнь¹). Не зря упомянула о Китае, потому-что с 2012 года Узбекские археологи в сотрудничестве с китайскими археологами начали раскопок в Мингтепа. С древности Мингтепа (Эрши) связан с Китаем. Сначала их связывало междуусобица, а позже начались торговые отношения (китайцы несколько раз осадили город Эрши, находившийся в древности на месте Мингтепа, и не могли несколько раз его занять. Из-за того что Китай вел ожесточенную борьбу против гуннов на севере ему нужна была конница. Китайские лошади были меньше по размеру и слабые. В течении многих лет сюда начали привозить «небесных лошадей» и вместе с ними скотоводов. За счет того

¹ Сыма Цянь. Исторические записки. Т.VII.М., 1996.

что лошади питались люцерной стали укрепляться торговые отношения с Даванем и Китаем.

Результат. Китайские летописи сообщают, что в Давани – древнем царстве в Ферганской долине, было более 70 больших и малых городов. В источниках упоминается имена трёх из них: Эрши, Ючэн и Гуйшан. По историческим данным население Давани вел оседлый образ жизни, выращивали рис и ячмень, занимались виноградарством и даже изготавливали вино. Давань на всем мире в древности был известен своими небесными лошадьми. Войско в войне пользовался лук со стрелами.

Осуждение. Изыскания на территории Ферганской долины согласно договору между институтами археологии Академии наук Узбекистана и Академии общественных наук КНР и при поддержке международного фонда имени Бабура веден узбекско-китайская совместная экспедиция. С 2012 года раскопки загадочного города с площади 500 на 800 метров расширены до 2100 на 1300 метров – то есть почти до 300 гектаров. За это время раскопки проводились в 20 пунктах городища. Были получены материалы по стратиграфии – культурным слоям, важным для датирования находок, структуре и системе фортификации древнего города Мингтепа. Удалось получить уникальные данные по системе обороны, которая использовалась в городе. Руководителем узбекско-китайской экспедиции был опытный археолог Чжу Яньши и узбекский археолог Бокиджон Матбабаев.

Заключение. Эксперты отмечают, что успешная совместная работа китайских и узбекских археологов позволила пролить свет на исследование древнего государство Давань. Мингтепа (Эрши) имевший один из трасс великой шёлковый пути, один из самых развитых городов своего времени и сохранивший свой бывший облик до наших дней его можно назвать просто чудным городом. И в древности и в настоящее время стены города защищают свою территорию.

References:

1. Сыма Цянь. Исторические записки. Т.VII.М., 1996.
2. Бернштам А.Н., Историко-археологические очерки Тянь-Шаня и Памтра-Алтая., М-Л.1952.
3. М.Эгамбердиев. Сарик аждар хамласи. Ташкент,2012.
4. О.М.Довоний. Древний и вечный Мингтепа. Ташкент,2014.
5. Ш.Хусанова. Мингтепа. Храмы и святыни Мингтепы. Ташкент,2018.